

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ИШЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ

¹Чориев Р., ²Peter McCann, ³Katja Kamzek, ⁴Nulloev U.A.

¹Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механи-зациялаш муҳандислари институти-миллий тадқиқот университети Ёшлар масалалари, маънавий-маърифий ишлар бўйича проректори, п.ф.д., профессор

“Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш муҳандислик институти” миллий тадқиқот университети профессори

³IQA University, Slovenia

⁴"ТПАМЕ" National Research University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222995>

Аннотация. Мақолада олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишнинг назарий ва амалий жиҳатлари, педагогик назария ва амалиётдаги ўрни, маънавий-маърифий ишларнинг самарадорлигини белгиловчи асосий тамойиллар ва маънавий-маърифий ишларни ташкил қилишида ижтимоий ҳамкорликни ташкил қилиш масалалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: маънавий-маърифий ишлар, педагогик вазифалар, миллий гоё, педагогик масъулият, маънавий-маърифий ишларнинг самарадорлигини белгиловчи асосий тамойиллар, тарғибот функцияси, ижтимоий ҳамкорлик.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы места в педагогической теории и практике нравственно-просветительской работы ВУЗов, основные принципы, определяющие эффективность нравственно-просветительской работы, и организации социального сотрудничества в процессе осуществления нравственно-просветительской работы в вузах.

Ключевые слова: нравственно-просветительская работа, педагогические задачи, национальные идеи, педагогическая ответственность; основные принципы, определяющие эффективность нравственно-просветительской работы; агитационная функция, социальное сотрудничество.

Abstract. The article deals with the issues of place of the moral and educational work of universities in the pedagogical theory and practice, and the main principles that determine the effectiveness of moral and educational work and the organization of social cooperation in the process of moral and educational work in universities.

Keywords: moral and educational work, pedagogical tasks, national ideas, pedagogical responsibility, basic principles that determine the effectiveness of moral and educational work, agitational function, social cooperation.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон Республикаси иқтисодий ислохотларини амалга ошириш билан бир вақтда маънавий меросимизни, маданий қадриятларимизни тиклаш ва уларни халқимизга етказиш борасида кенг кўламда фаолият кўрсатган. Республика Президенти М.Ш.Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, маънавиятнинг моҳияти шунчалик кенги, уни ўлчаб ҳам, поёнига етказиб ҳам бўлмайди. У инсон учун бутун бир оламдир. Жамиятимиз ҳаётида маънавий камолотни тезлаштириш, миллий

истиклол мафкурасини шакллантириш, миллий қадриятларни ўрганиш мустақилликни мустаҳкамлашнинг асосий вазифаларидан биридир.

Ҳаётимизда маънавий камолотни ривожлантириш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда – аждодларимизнинг бизгача етиб келган бой маданий меросларини ўрганиш ҳам катта ўрин эгаллайди. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қадриятлар, урф – одатлар, буюк ота – боболаримизнинг бизга қолдирган меросларини ўрганиш ва тарғиб этиш учун кенг йўللار очилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021йил 26 мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сонли қарори¹ давримизнинг мазкур талабига қаратилган ўта муҳим жавоб бўлди. Қарорда оила, маҳалла ва таълим муассасаларида ёшлар тарбияси, чекка ҳудудлар ва маҳаллаларда уюшмаган ёшлар билан мақсадли ғоявий-тарбиявий ишларнинг юзаки тарзда олиб борилаётгани, жиноятчилик, диний экстремизм ва террористик ҳаракатларга адашиб қўшилиб қолиш, миллий қадриятларга эътиборсизлик, эрта турмуш қуриш, оилавий ажралишлар каби салбий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган тарғибот ишларининг аксарият ҳолларда қутилган натижани бермаётгани бу масалаларга жиддий эътибор талаб этаётгани таъкидланди.

Ушбу қарорда маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари, ёшларни маънавий-маърифий бойитиш ва уларни ёт ғоялардан ҳимоялашга қаратилган қуйидаги муҳим педагогик вазифалар қўйилган:

- эзгулик ва инсонпарварлик тамойилига асосланган “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш;

- оила, таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш;

- тарғибот-ташвиқот ва тарбия йўналишидаги ишларни илмий асосда ташкил этиш, соҳа бўйича илмий ва услубий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган доимий мониторинг тизимини жорий қилиш;

- эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, коррупция, оилавий қадриятларга беписандлик ва ёшлар тарбиясига масъулиятсизлик каби иллатларга барҳам беришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

- аҳолининг Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиш маданиятини ошириш, ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш;

- маданият, адабиёт, кино, театр, мусиқа ва санъатнинг барча турлари, ноширлик-матбаа маҳсулотлари, оммавий ахборот воситаларида маънавий-ахлоқий мезонлар, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг устуворлигига эришиш;

- геосиёсий ва мафкуравий жараёнларни мунтазам ўрганиш, терроризм, экстремизм, ақидапарастлик, одам савдоси, нарқобизнес ва бошқа хатарли таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш ҳамда бу борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.03.2021 йилдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сонли қарори.

- ёшларда соғлом дунёқараш, жумладан, китобхонлик кўникмасини шакллантириш, интернет, ахборот-коммуникация технологияларидан оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш, уларда ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни кучайтириш;

- дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ва ғоявий-мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини ҳар томонлама чуқур ёритиб бориш, терроризм, диний экстремизм, ақидапарастлик, сепаратизм, одам савдоси, “оммавий маданият”, нарқобизнес ва бошқа таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш;

- жамиятимизнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаётган ички таҳдидлар - эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясига эътиборсизлик каби ҳолатларга барҳам беришга қаратилган комплекс тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- маҳаллаларда уюшмаган ёшлар билан ишлаш, ушбу тоифани ижтимоий-иқтисодий фаоллаштиришда жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш;

- халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, айниқса, ёшларимиз ўртасида динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди. Бунда “Бугун маънавият бошқа соҳалардан ўн қадам олдинда юриши, маънавият янги кучга, янги ҳаракатга айланиши керак”², – деди Президентимиз. Ушбу вазифалар биздан масалага юксак педагогик масъулият ҳисси билан ёндашишни талаб қилади. Зеро, таълим жараёнида ишлаб чиқариш, саноат соҳаларида илғор мамлакатлар тажрибасидан фойдаланмоқ мумкин. Маънавият ва маърифат соҳаси бизнинг миллий тарбия, миллий давлатчилигимиздан келиб чиққан ва ўзлимиз, миллий ҳис-туйғулар, ватанпарварлик, ғурур ва жасоратимизнинг амалда намоён бўлишига асосланади.

ОТМлардаги тарбия тизими назарияси ва амалиётини ўрганиш, тизимнинг замонавий фаолиятини таҳлил этиш, педагогик ва бошқа илмий адабиётларни комплекс ўрганиш талабаларни касбий тарбиялаш тизими фаолиятини ташкиллаштиришда дидактика ва тарбия назарияси инobatга олинишини кўрсатади³

Талабаларни касбий тарбиялаш тизимига қўйилувчи асосий талаблар қуйидаги тамойилларда ўз аксини топади:

- мақсадга мувофиқлик тамойили тизимнинг маълум концепциялар, бош ғоя, дастурлар, вазифалар мақсадларга мос равишда ташкилий-тузилмавий қурилиши;

- интегративлик тамойили - тизимнинг алоҳида дифферен-циациялашган қисмлари ва функцияларининг бир бутунликка бирлашишини тақозо этади ва ушбу жараёнга яхлитлик бағишлайди;

- тарбияловчи таълим тамойили – талаба-ларнинг шахсий ривожланиши, ўзи устида ишлаши учун ижобий мотивациянинг шаклланиши ва ўқишдан ташқари ижодий-амалий

² Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги маърузаси.

³ Матяш Л.Г. Ценностно-мотивационные детерминанты профессионального роста преподавателя высшей школы: Автореф. п.ф.д. дисс. – Брянск, 2002. –С. 44.

фаолиятга йўналтириш мақсадида ўқитилаётган фанлар мазмунидаги тарбиявий потенциалидан фаол фойдаланиш;

- инсонпарварлик тамойили – маънавий-ахлоқий меъёрларни ҳаётий вазиятларга мослаштиришни тақозо қилади;

- профессор-ўқитувчилар ва гуруҳ мураббийларига қўйилувчи талабларнинг бир хиллиги тамойили – тарбиявий жараённинг барча объектлари талабларининг ўзаро келишилган бўлишини назарда тутати;

- адаптивлик тамойили – педагогик тизимни ташқи ва ички омиллар, шароитларга мослаштириш орқали амалга ошади;

- функционаллик тамойили – талабаларни касбий тарбиялаш тизимининг барча асосий функцияларининг комплекс қўлланилиши;

- генерация тамойили - талабаларни касбий тарбиялаш тизими тизим ривожланишига қаратилган фаолиятни жадаллаштиришга имкон берувчи янги ғояларни генерация қилиши (асослаш, таклиф этиш, илгари суриш) лозимдир;

- илмийлик тамойили – тарбиявий тизимларнинг фаолияти ва ривожланишининг коцептуал жиҳатларини асослашда илмий ёндашув;

- касбий йўналганлик тамойили – бўлажак мутахассислар томонидан касбий жамиятнинг маънавий-ахлоқий қоидаларининг ўзлаштирилиши;

- талабаларни касбий тарбиялаш тизими фаолиятининг тизимлилик, давомийлик ва узлуксизлиги тамойили барча вазифаларни комплекс бажариб, мувозанатсизлик ва тарқоқлик юзага келишига йўл қўймасликни тақозо этади⁴.

Тарбия феномени кўп қиррали, кўп функционали бўлганлиги туфайли педагогик адабиётларда унга кўплаб таърифлар берилган.

Кўп олимлар тарбияни кенг маънода - шахсга ўтказилувчи таъсир сифатида, тор маънода эса тарбияланувчиларда шахс сифатлари тизими, қараш ва этикодларни шакллантиришга қаратилган мақсадли фаолият сифатида кўришади⁵. Замонавий педагогика тарбияни тарбияланувчига тўғридан-тўғри ўтказиладиган таъсир сифатида эмас, балки турли субъектларнинг инсонга қаратилган режали ва мақсадли таъсир кўрсатиши, унда маълум маънавий-ахлоқий тамойиллар, қадриятлар ва қоидаларни шакллантиришдаги ижтимоий ҳамкорлиги шаклида кўради. Маънавий-маърифий ишларнинг асосий хусусияти – унинг тарғибот функциясидадир.

Бунда республика раҳбарияти олиб бораётган ижтимоий-сиёсий тадбир-чоралар, чет эллар билан ҳамкорлик; мустақиллик шароитида эришилаётган муваффақиятлар; мамлакатимизда тинчликни ҳимоя қилиш, диний ақидапарастликка қарши кураш; маънавий қадриятлар ва уларни тиклаш; ёшларга ғамхўрлиги табақалаштирилган ҳолда, содда-лаштирилиб, ҳар бир талаба, унинг оиласи манфаатлари билан боғлаб тарғиб-ташвиқ қилинади.

Олий таълим муассасасида маънавий-маърифий ишларни ташкил қилишда «Маънавият ва маърифат» бўлими раҳбарининг билим ва компетенциялари, фаолияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мазкур лавозим ўзи-нинг қатор шахсий ва касбий талабларига эга.

⁴ 1 Кудрявцев Ю.М. Основные принципы и закономерности функционирования и развития воспитательной системы высшего учебного заведения. / Ю.М.Кудрявцев, О.Ю.Макарова // Вестн. КНИТУ, 2012, № 8. -С. 451–458.

⁵ Ленёв Ю.А. Развитие воспитательной системы высшего военного учебного заведения Вооружённых Сил Российской Федерации: п.ф.д. дисс. – М., 2010. –С. 639.

У ўзида ташкилотчилик, юксак миллий мафку-равий онглилик, тарбия назарияси, услубияти, психологияси, билимдони ва амалиётчиси, миллий ва маҳаллий маданият, тарихни яхши билувчи, сиёсий фаол, нотик бўлиши лозим.

Жумладан, маънавият асослари бўйича тадбирларни ўтказиш, газета, журнал, ТВ материалларидан фойдаланиш, маърузалар, суҳбатлар, конференциялар, учрашувлар, семинарлар, дискуссия, диспут, матбуот анжуманлар, давра суҳбатларини ташкил қилиш ва ўтказиш жамоа маънавий-маърифий ишларини таҳлил қилиш, режалаштириш ва амалга оширишни назорат қилиш малакаларига эга бўлмоғи лозим. Шунингдек, у гуруҳ мураббийлари ва тьютерларнинг маънавий-маърифий ишларни олиб бориш маҳоратларини ошириш, уларнинг талабалар билан суҳбат, маърузалар ўтказиши, назария билан амалиётни уйғунлаштириш, кўргазмали куроллардан фойдаланиш юзасидан семинарлар ўтказиб бориш каби функционал вазифаларга эга.

Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишлар муайян тамойилларга таянгандагина ўз самарасини беради. Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини белгиловчи асосий тамойиллар сирасига⁶:

- миллий қадриятлар ва анъаналарга йуналтирилганлик;
- таълим ва тарбия бирлиги;
- ҳаётийлик;
- интеграллик (ҳамкорлик);
- онг ва хулқ-атвор бирлиги;
- амалийлик;
- оммавийлик;
- талабалар ташаббусини рағбатлантириш;
- яхши фазилатларни рағбатлантириш;
- маънавий иллатларга қарши “Жаҳолатга қарши маърифат” билан курашиш;
- талабаларнинг бўлажак касбий хусусиятларини инобатга олиш;
- узвийлик киради.
- маънавий-маърифий ишларни ташкил этишда эркинлаштириш ва инсонпарварлаштириш тамойилига асосланиш.

Кенг маънодаги ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий фаолият бутун жамиятда давлат раҳбари - ҳомийлигида радио, ТВ, маҳалла, жамоатчилик ташкилотлари, сиёсий партиялар, Республика маънавият ва маърифат Кенгаши томонидан олиб борилаётган ишларни ўз ичига олади. Ўқув муассасасида ташкил қилинувчи ва амалга оширилувчи маънавий-маърифий ишлар ижтимоий маънода хусусийлик ҳосил қилади. Чунки бу фаолият давлат муассасаси жамоа хусусиятидан келиб чиқиб бошқарилувчи, узок давом этувчи жараёни хосил қилади.

Ижтимоий ҳамкорлик ва жипсликни бир кунда ёки ёппасига амалга ошириб бўлмайди. Бу бирлик Ўзбекистон халқининг ўзаро дўстлик, биродарлигига асосланади. Бу улф дўстлик, бирликнинг энг олий мезони - миллий манфаатларни ҳар қандай шахсий, диний, гуруҳ, маҳаллий, жинсий, қон-қариндошчилик манфаатларидан устун кўя олиш бўлмоғи керак. Шу сабабли маънавий ҳамфикрлик, бирлик, сафарбарлик маънавий-маърифий ишлар самарадорлигининг ўзига хос кўрсаткичи, мезони деб ҳисобланмоғи керак.

⁶ Куронов М. Миллий тарбия. - Т.: «Маънавият», 2007. -231-б.

Мавжуд назарий хулосалар ва амалий тажрибани умумлаштирган ҳолда, олий ўқув муассасалари, давлат ва нодавлат ташкилотлари орасидаги тарбиявий ҳамкорликнинг тўртта даражаси асослаб олинди⁷:

1. Ижтимоий-сиёсий зарурат даражаси.
2. Бошқарув даражаси.
3. Функционал даража.
4. Шахс даражаси.

Ижтимоий-сиёсий буюртма даражадаги тарбиявий ҳамкорлик барча давлат ва нодавлат ташкилотлари, жумладан, олий ўқув муассасаларининг ҳам зиммасига Республика ҳукумати, Давлат дастурида белгиланган вазифалар юзасидан ҳамкорлик қилишни назарда тутлади.

Бошқарув даражасидаги ҳамкорлик – олий ўқув муассасаларининг талабалар тарбиясида етакчилигига таянувчи ҳамкорлик. Бу даражада олий ўқув муассасаси ва давлат, нодавлат ташкилотлар орасидаги қўшма тадбирларни ўтказиш, билвосита тарбиявий ҳамкорлик ташкил этилади.

Функционал даражадаги тарбиявий ҳамкорлик эса академик гуруҳлар мураббийлари ва давлат, нодавлат ташкилотлари маънавият ва маърифат бўлимлари даражасида намоён бўлади.

Шахс даражасидаги тарбиявий ҳамкорлик эса бевосита, яъни мувофиқлашган тарбиявий таъсирларнинг умумий объекти - талабалар орқали амалга оширилади. Бунда талаба тарбиявий ҳамкорликнинг нафақат объекти, балки субъектига ҳам айланади. Яъни талабалар уларни тарбиялашни ўз вазифаси сифатида белгилаб олган ташкилотларни бири-бирига боғлаб, уларнинг доимий диққат марказида туради.

Юқоридаги тарбиявий ҳамкорлик даражаларининг ҳар бири муҳим, зарур ва уларнинг таъминланиши олий ўқув муассасаси ва давлат, нодавлат ташкилотлари, оила орасидаги ҳамкорлик самарадорлигини таъминлайди. Ана шу назарий хулоса билан биз олий таълим муассасаларида тарбиявий ҳамкорлик алоқаларини ўрганиш ва такомиллаштиришга киришдик. Амалиётни ўрганиш биргина Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти – миллий тадқиқот университети талабалар тарбиясида ҳамкорлик ўрнатилган давлат ва нодавлат ташкилотлар рўйхати тузилди. Мазкур давлат ва нодавлат ташкилотлари талабалар маънавий тарбиясининг ижтимоий субъектлари сифатида турли йўналишларда иштирок этадилар. Албатта, ҳар бир олий таълим муассасаси ўз тарихи, ўз ҳудуди, ўз талабалари, ўз профессор-ўқитувчилари таркибидан иборат бўлади. Шу сабабли ҳар бир олий ўқув муассасалари маънавий-маърифий ишларида умумийлик (республика миқёсида, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томонидан белгилаб берилувчи директив ҳужжатлар, буйруқ, кўрсатмалар) билан биргаликда фақат ўша олий таълим муассасаси учун хос бўлган хусусийлик ҳам мавжуд бўлади. Бу олий таълим муассасаси маънавий-маърифий ишлар мазмуни, мақсади, шакллари, воситалари, йўналишларида акс этади.

Ижтимоий ҳамкорликни таъминловчи маънавий омил - миллий ғоявий ҳаракатдаги кучга айланиши учун у ижтимоий педагогикага, гуманитар фанларга таянади. Шу сабабли юқорида келтириб ўтилган фанлар кесимида маънавий тарбияни инсон ривожланишининг

⁷ Матяш Л.Г. Ценностно-мотивационные детерминанты профессионального роста преподавателя высшей школы: Автореф. п.ф.д. дисс. – Брянск, 2002. –С. 44.

турли даврларини камраб олувчи ва ўз тарбиявий таъсир технологиялари ривожлантира борилиши керак. Бу эса вилоятлар, олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни ижтимоий-педагогик мувофиқлаштириш учун кўшимча туртки бўлади.

Масалан, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти-миллий тадқиқот университетиди 2023 йил 15 январь куни ташкил этилган “... мавзусида Ватан химоячилари соҳа ходимларининг маънавий-маърифий тадбири бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда иштирок этган маънавий-маърифий ҳамкорлар рўйхати ҳам мазкур фаолиятни мувофиқлаштириш йўлидаги ҳаракатларга мисол бўлади. Тадбирда 10 дан ортиқ ташкилотлар қатнашди ва ҳамкор ташкилотлар делегацияси иштирок этди.

Унда бугунги кунда харбий Ватан хизматчиларига ва Ватан поспонларига харбий маданиятини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан яратилаётган шарт-шароитлар, бу борада олиб борилаётган ислохотлар, қабул қилинаётган қарор ва қонунларнинг мазмун-моҳияти, Ўзбекистоннинг кўп миллатли ҳалқи, динлараро бағрикенглик, улар орасидаги дўстлик, тинчлик, тотувлик ҳақида тўхталиб ўтилди.

Шу каби маънавий-маърифий тадбирлар маънавий-маърифий ишларининг асосий ижтимоий-педагогик вазифаларини белгилаб беради. Шу ўринда олиб бораётган тадқиқот ва илмий кузатишларимиз мобайнида олий таълим муассасасида маънавий-маърифий ишларни амалга ошириш жараёнидаги баъзи муаммоларни келтириб чиқараётган камчиликлар юзасидан ўз фикр ва мулоҳазаларимизни билдиришни лозим деб топдик (1-жадвал).

1-жадвал

Т/р.	Ноаниқ ифодаланган вазифалар	Вазифанинг камчилиги
1.	Салоҳиятни ошириш	Қандай кўрсаткичдан қанчага эканлиги кўрсатилмаган
2.	Иш режасини ишлаб чиқиш ва бажарилишини ташкил этиш	Режада режа тузиш мақсад қилинмоқда
3.	“Биринчи курс мактаби” тадбирларини юксак савияда ташкил этиш	Бунинг учун илгари йўл қўйилган қайси камчиликларни такрор-ламаслик кўрсатилмаган
4.	“Олий таълим муассасаларининг одоб-ахлоқ қоидалари” бўйича профессор-ўқитувчилар ва талабалар ўртасида кенг тушунтириш ишларини амалга ошириш	“Олий таълим муассасаларининг одоб-ахлоқ қоидалари”нинг профессор-ўқитувчилар ва талабалар томонидан неча фоизга ўзлаштирилиши кўрсатилмаган
5.	Талабаларнинг миллий қадриятлар ва анъаналарга бўлган қизиқишларини аниқлаш	Талабаларнинг миллий қадриятлар ва анъаналарга бўлган қизиқишларини аниқлаш мезонлари еки хусусиятлари келтириб ўтилмаган
6.	Ўтказилган тадбирлардан талабаларда маънавий маърифий йўналишларда самарадорлик кўрсатгичлари ошди	Айнан қайси тадбирларда ва самарадорлик кўрсатгичлари аниқ кўрсатилмаган

1-жадвал. Маънавий-ахлоқий тарбия ишлари режаларидаги камчиликлардан намуналар (ишнинг мақсад билан алмаштириб юборилиши).

Муддатнинг мавҳумлигига мисоллар.

Амалиётда тадбирларни ўтказишда муддатларни “йил, ой, кун”, “ўқув йили давомида”, “белгиланган муддатларда”, “режа асосида”, “йил, ойнинг фалон ҳафтасида”, “ҳар ойда бир марта”, “ҳар чорақда бир марта”, “байрам муносабати билан”, “мунтазам”, “доимий”, “... йил ... ойининг ...дан ...гача”, “... йилнинг ... ойидан бошлаб”, “ҳар ойда бир марта” тарзида белгилаш ҳоллари учрайди. Албатта ҳар бир тадбир муддатини белгилаш унинг хусусияти, иштирокчиларнинг вақт тақсимоти, олий таълим муассасаси имкониятларидан келиб чиқиб белгиланади. Бироқ, айрим ҳолларда тадбирлар муддатининг ноаниқлиги туфайли маънавий-маърифий ишларнинг тизимлилигини таъминлашда муаммолар юзага келмоқда (2, 3, 4-жадваллар).

Ҳисоботларни тузишда йил бошида олий таълим муассасаси ректори томонидан тасдиқланган режага таянилмайди. Натижада йил бошида қўйилган мақсад ва унинг асосида тузилган чора-тадбирлар дастур билан йил давомида амалга оширилган ишлар орасида номувофиқликлар содир бўлмоқда (5-жадвал).

Таҳлил қилинган иш режаларининг 96 фоизида тадбирлар ўтказиладиган манзил, жой кўрсатилмаган. Бу эса тадбир ўтказиладиган хона, бино, аудиториялардан фойдаланиш самарадорлигини пасайтирмоқда. Яъни тадбир бошланишидан олдин аудитория қидириш ва иштирокчиларнинг йиғилишида муаммоларни юзага келтирмоқда. Ҳисоботларда ўтган йил билан қиёс йўқ. Чунки тадбирлар тизимли ҳолда ташкил этилмаган. Ҳисоботларда фоиз (%) йўқ. Чунки ҳисоб, аниқлик йўқ. Қатнашувчи талабалар сони ва вақти аниқмас, “... мақсадида кўргазма ташкил этиш” - режа. Ҳисобот: “Кўргазма ташкил этилди” (“...мақсадида”га жавоб йўқ.). Қаерда ,нечта иштирокчи, мақсад ва натижа йўқ. Молия тизимида:

“Режада ... эди, амалда ... бўлди” деган ёндашув бор. Шу ёндашувни таълим муассасаларидаги маънавий-маърифий ишлар жараёнига қўллаш айни муддао. Чунки режада ҳам аниқлик киритилмаган ҳолда тузилганлигини кўриш мумкин.

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб шуни айтиш керакки, университет ва институтлар йигит-қизларни жамоа шаклида 4-5 йил давомида ташкилий равишда нафақат ўқитувчи, балки мақсадга йўналтирилган ҳолда тарбиялаши керак бўлган тизимни яратиш лозимлигини қайд этиш лозим. Чунки университет, институтларни тугатгач, ёш мутахассислар давлат, мураббийлар ва тьютерларнинг бевосита тарбиявий таъсири доирасидан чиқиб кетадилар.

Энди улар маънавий тарбиянинг объектидан маънавий тарбиянинг субъектига айлана борадилар. Тарбия, тарбияланиш абадий жараёнлиги туфайли давом этаверади. Бироқ энди у талабалик чоғидагидек – жамоада, мураббийнинг иши сифатида мутассил, мақсадга йўналтирилган бўлмайди. Шу туфайли, университетни битирганидан кейин унинг маънавияти ватанпарварлиги, мафкураси даражасида ўқув йилларида олган тарбияси яққол сезилиб туради. Демак, битирувчи талаба университетдаги маънавият, мафкуравий иммунитет, ватанпарварлик, фидойиликнинг қандай даражаси билан чиқиб кетса, эртага у шу даражадаги маънавиятга, шундай мафкуравий фаоллик даражасига, ватанпарварлик даражасига эга мутахассис сифатида мустақил ҳаётни бошлайди.

Шу сабабли биз олий таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар дастурига “Талабаларни миллий руҳда тарбиялаш” йўналишини киритишни таклиф қиламиз.

2-жадвал. Иш режасидаги муаммолар.

Т/р	Қилинадиган иш, муддати	Муаммо
1.	Меҳнат ва касбга оид фотокўргазмалар асосида “Мохир қўллар” кўргазмасини ташкиллаштириш (2024 йил май)	Май ойи билан чеклаб қўйилмоқда
2.	Талабалар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жинойтчиликнинг олдини олишда жамоатчилик билан ҳамкорликдаги фаолиятни янада ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш (мунтазам)	“Мунтазам”лик қайси ойда, неча марта ўтказилиши мавҳум бўлиб қолмоқда
3.	Ахборот соатларидаги машғулотларнинг юксак савияда ўтказилишини таъминлаш чора-тадбирларини ташкил этиш (ўқув йили давомида, белгиланган муддатларда)	Бу эса муддатни белгиловчи яна бир ҳужжат тузиш заруратини пайдо қилмоқда

3-жадвал. Мавҳум ҳисобот.

Т/р.	Ноаниқ ифодаланган натижалар
1	Замон талаблари асосида жиҳозланди
2	Талабалар турар жойларида маънавий-маърифий тадбирлар ўтказилди
3	Амалга оширилишига эришилди
4	Мунтазам учрашувлар ўтказиб борилди
5	Долзарб масалалар қамраб олинди
6	Самарали ўтишига кўмаклашилди
7	Ташкил этиш йўлга қўйилди
8	Муваффақ бўлинмоқда
9	Тўлақонли ишлар амалга оширилди
10	Турли давра суҳбатлари йил давомида мунтазам ташкил этилди
11	Хотин-қизлар маслаҳат кенгаши билан ҳамкорликда амалга оширилди
12	Барча кафедралар билан бирга кечалар уюштирилди
13	Турли кечалар ўтказилди
14	Шакллантириб борилмоқда
15	Турли номинациялар бўйича совринли ўринларни эгалламоқдалар
16	Тадбирлар мазмунли бўлди
17	Эсдалик совғалар топширилди
18	Тадбирда талаба қизлар ўзларини қизиқтирган саволларга жавоблар олдилар
19.	Талабаларда катта қизиқиш уйғотди
20	Ёшлар ўз фикр-мулоҳазаларини билдирдилар
21	Фотокўргазма ташкил этилди
22	Берилган саволларга тўлиқ жавоблар олдилар
23	Талабаларнинг бўш вақтларида тушунтириш ишлари олиб борилмоқда

24	Худудларда ободончилик ишлари олиб борилди
25	Она табиатга ҳурмат тушунчаларини оширишга қаратилган чора-тадбирлар тизимли ўтказилди
26	Ёшлар онгига сингдириш ишлари олиб борилди
27	Барча аҳоли ўртасида ҳам ташкил этилди
28	Нуфузли ўринларни эгалладилар
29	Индивидуал суҳбат, тушунтириш, тарғибот ташвиқот ишлари олиб борилди (март)
30	Кўргазма ташкил этилди
31	Турли тадбирлар ўтказиб борилди, тушунтирилди
32	Қадимий ёдгорликлари мавжуд тарихий қадамжоларга саёҳатлар уюштирилди
33	... томонидан эсдалик совғалари топширилди
34	“Гиёҳвандлик аср вабоси” фотоқўргазмаси ташкил этилди
35	Тадбирларда талабалар иштирок этдилар, қатнашдилар, жалб қилинди, қатнашишига эришилди
36	Республикамиз ҳаётида бўлаётган ўзгаришлардан бохабар бўлдилар
37	Талабалар ўртасида турли сўровномалар ўтказилди
38	Малака ошириш марказларида бўлиб қайтишди
39	... курсларида қатнашдилар
40	Профессор-ўқитувчилар бириктирилди
41	... талабалар билан алоҳида ишлаш режаси ишлаб чиқ

4-жадвал. Мақсад билан натижанинг мос келмаслигига мисоллар.

•р.	Белгиланган мақсад	Кутилган натижа (Нотўғри. Мақсад такрорланмоқда)
	Талабаларга “Устоз – мураббий”ларни бириктириш, уларни услубий материаллар билан таъминлаш	Улар (биринчи курс талабалари)га устоз мураббийлар бириктирилади
	... га бағишлаб кенг қўламли тадбирлар ўтказиш	Тадбирлар тизимли ташкил этилади
	... мавзусида мутахассислар иштирокида мулоқотлар уюштириш	Олим ва мутахассислар кенг жалб этилади
	Маънавий-маърифий ишлар бўйича илғор тажрибани оммалаштириш	Маънавий-маърифий ишлар бўйича илғор тажрибалар оммалаштирилади
	Умуминсоний ва миллий қадриятларни тарғиб этиш бўйича нотикларнинг ёшлар билан учрашувларини ташкил этиш	Тарғибот ишларига иқтидорли талабалар жалб этилади (иқтидорли

		талабаларни жалб этиш мақсад эмас, восита. Уларни жалб этиш, учрашувларни ташкил этишдан кутилаётган натижа номаълум бўлиб қолмоқда)
--	--	--

5-жадвал. Масъулларнинг мавхумлигига мисоллар.

Т. р.	Қилинадиган иш, масъуллар	Муаммо
1	“Талаба ахлоқи”, “Талабанинг кийиниш маданияти” мавзуларида талабалар ўртасида иншолар танловини ўтказиш. Масъул факультет деканининг маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари. Ижрочи: ТИҚХММИ -МТУ Ёшлар иттифоқи	Факультетнинг ўқув ишлари бўйича декан ўринбосари киритилмаган. Иншоларнинг қайси курсларда, қайси аудиторияларда ўтказилиши кўрсатилмаган. Иншолар натижаларида қачон, қандай мақсадларда фойдаланиш кўзда тутилмаган ва

Миллий тарбияни педагогик таъминловчи омиллари:

- миллий кадриятларни истиқлол талаблари билан уйғунлаштириш;
- талабаларда ватанпарварлик, миллий мафқуравий фаоллик, миллий ғурур, миллатлараро тотувлик, миллий одоб, ижтимоий ҳамкорлик, диний бағрикенглик каби фазилатларни илмий-экспериментал асосда шакллантириш;
- диагностик ва прогностик хусусиятларга эга бўлишлик;
- жаҳон педагогика технологияларининг энг самарали илмий ютуқларини Ўзбекистон муҳитига мослаб, миллий мустақилликни мустақамлаш мақсадларида фойдаланиш;

- миллий ва умуминсонийликнинг энг гўзал фазилатларини мужассам этган шахс типини шакллантирувчи узлуксиз, яхлит педагогик технология сифатида талқин қилиш.

Ушбу омиллар пировард натижада:

- республикада талабаларнинг миллий мафқураси талабларидан келиб чиқиб, илмий-экспериментал асосда тарбиялаш концепциясига асос солинишига;

- Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг талабалар тарбиясини такомиллаштиришга қаратилган буйруқларини мукамал бажариш учун илмий-педагогик шароит яратилишига хизмат қилади.

Ўтказилган тадқиқот натижалари қуйидагиларни қайд этишга имкон берди:

1. Олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий-ахлоқий маданиятини шакллантириш муаммосини тажриба қилиш шунинг кўрсатадики, бу жараёнда аниқ педагогик тизимли мақсадга эга бўлиш, интеграл диагностик ёндашиш, зарур ташкилий педагогик шароит яратиш, технологик ва методик такомиллаштириш лозим. Бунда аниқ

ғоялар, тамойиллар, мезонлар, мақбул технология ва техникага эга бўлиш идентив натижани беради.

2. Мазкур масалада интеграл педагогик асосда босқичма-босқич тарбиявий ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ва бунда асосий эътиборни мотивацион, шакллантирувчи, ижтимоийлаштирувчи, ўзини такомиллаштирувчи ва ўзини баҳолаш босқичларига қаратиш лозим.

3. Талабаларнинг маънавий-ахлоқий маданиятини тизимли шакллантириш ва бунда педагогик тизим ресурсларидан самарали фойдаланиш учун қуйидагиларга эътибор бериш керак:

- талабаларга маънавий-ахлоқий маданиятнинг мазмун-моҳияти, аҳамияти ва педагогик фаолиятдаги ролини доимий равишда тушунтириб бориш;

- талабаларни ўрта асрлар Шарқ мутафаккирларининг бой маънавий-ахлоқий мероси, халқ оғзаки ижоди, миллий тарбия, маънавийахлоқий қадриятлар билан кенг таништириш;

- маънавий-ахлоқий тарбия тизими субъектларини талабалар ҳаёти, академик гуруҳ, олий таълим муассасаси маънавий муҳитини соғломлаштириш методлари билан курулантириш ҳамда улар учун “Талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш технологиялари”, “Маънавий-ахлоқий тарбиянинг илғор тажрибалари”, “Талаба маънавияти” курсларини жорий қилиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги «Маънавий маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.03.2021 йилдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сонли қарори.
3. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги маърузаси.
4. Матяш Л.Г. Ценностно-мотивационные детерминанты профессионального роста преподавателя высшей школы: автореф. п.ф.д. дисс. – Брянск, 2002. –С. 44.
5. Кудрявцев Ю.М. Основные принципы и закономерности функционирования и развития воспитательной системы высшего учебного заведения. / Ю.М.Кудрявцев, О.Ю.Макарова // Вестн. КНИТУ, 2012, № 8. –С. 451–458.
6. Ленёв Ю.А. Развитие воспитательной системы высшего военного учебного заведения Вооружённых Сил Российской Федерации: п.ф.д. дисс. – М., 2010. –С. 639.
7. Куронов М. Миллий тарбия. - Т.: «Маънавият», 2007. -231-б.